

TECNOLOGÍA CO₂-SR PARA EL APROVECHAMIENTO QUÍMICO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Sofía Essounani-Mérida, Sergio Molina-Ramírez, Marina Cortés-Reyes, Concepción Herrera, M. Ángeles Larrubia, Luis J. Alemany

Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga 29071, Málaga, España

Palabras clave: captura de CO₂; valorización de Gases de Efecto Invernadero; producción de H₂; catálisis.

En las últimas décadas, el calentamiento global provocado por la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI), cuyo principal componente es el CO₂, seguido del CH₄, se ha convertido en un problema de gran preocupación para la sociedad global. La concentración de estos gases en la atmósfera ha alcanzado valores récords debido a la actividad humana, impulsada especialmente por las recientes crisis económicas y sanitarias. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (*National Oceanic and Atmospheric Administration*, NOAA), en 2022 la concentración de CO₂ en la atmósfera alcanzó un nivel de 419 ppm, lo que representa un aumento significativo desde los 394 ppm registrados en 2012. Este incremento del 6 % en la última década refleja la necesidad de desarrollar e implementar estrategias enfocadas a la descarbonización que reduzcan las emisiones de CO₂ de los sectores del transporte e industrial.

Se está desarrollando una estrategia de revalorización de CO₂, CO₂-SR- *Storage and Regeneration*, que alterna una etapa de almacenamiento de este gas oxidante con otra de regeneración del catalizador, en la que se alimenta una corriente de CH₄, otro de los principales gases de efecto invernadero. Esta tecnología cíclica alternante permite capturar y almacenar el CO₂ en un material catalítico de doble funcionalidad que puede ser regenerado con metano en una segunda etapa en la que se generan productos de alto valor añadido y se realiza la disminución de ambos GEI simultáneamente. De este modo se busca reducir las emisiones de CO₂ capturando el gas antes de que sea liberado a la atmósfera.

Estamos desarrollando catalizadores que combinan un metal de transición, el níquel, con un metal alcalino o alcalinotérreo, como Ba, Ca o K, para facilitar la captura y almacenamiento de CO₂ y la regeneración por reducción química con biogás (metano) y producir corrientes enriquecidas en hidrógeno, de notable valor energético y fundamental en la transición energética para un futuro más limpio y sostenible.